

FILMES ULTRAFINOS DE ZnS SOBRE Ag(111): ESTUDO DA RECONSTRUÇÃO ESTRUTURAL (3X3) POR ANÁLISE DE QUANTITATIVA DE LEED

Yosef Schmidt Abreu de Medeiros^{1a}; Iago Prior^{2b}; Abner de Siervo^{2c}; Alexandre Pancotti^{1d}; Luis Henrique Lima^{3e}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí-GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física “Gleb Wataghin”, Campinas-SP, Brasil

³ Universidade Federal do ABC, UFABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, São Bernardo do Campo-SP, Brasil

Área: Física/ Pós-Graduação

O sulfeto de zinco (ZnS) é um semicondutor de gap largo com grande potencial para aplicações em optoeletrônica e fotocatalise. No contexto de filmes ultrafinos, suas propriedades são alteradas pela interação com o substrato, levando à formação de novas fases bidimensionais com estruturas atômicas e eletrônicas únicas. Estudos experimentais recentes, demonstraram o crescimento epitaxial de filmes de ZnS sobre a superfície Ag(111), resultando em uma superfície de ZnS reconstruída como (3x3) sobre a superfície da Ag reconstruída (4x4). A formação do filme de ZnS foi realizada, depositando o zinco metálico sobre a superfície de Ag(111), à temperatura ambiente e, então o ZnS foi formado através da sulfurização da camada de zinco depositada, mantendo-se a amostra aquecida na presença do gás H₂S. Neste trabalho, será apresentada a determinação estrutural da superfície de ZnS(3x3)/Ag(111) usando-se espalhamento múltiplo de elétrons para simular as curvas I x V obtidas através da análise quantitativa de Difração de Elétrons de Baixa Energia (LEED). Foram medidas curvas I x V para diversos feixes de difração da estrutura ZnS(3x3) e da Ag(4x4) e utilizando simulações teóricas que foram realizadas utilizando o código SATLEED, que emprega o formalismo de Tensor LEED para calcular as curvas I-V teóricas. A concordância entre os dados experimentais e teóricos foi quantificada pelo fator R de Pendry (Rp). Foram testados sistematicamente dois modelos principais, um com a terminação da superfície do ZnS terminada em Zn e outro modelo com a terminação da superfície em S. Inicialmente, realizou-se a simulação das curvas I x V dos modelos bulk, e posteriormente foi realizado a otimização dos parâmetros não estruturais, tais como: temperatura de Debye e potencial interno do material. Para cada modelo, foram investigados os três sítios de adsorção fcc, hcp e top sobre a superfície Ag(111). As distâncias interplanares das quatro camadas mais externas de cada sítio foram otimizadas para localizar o mínimo global do fator Rp. Os resultados da simulação, para a terminação em Zn, apresentaram valores de Rp, menores que a superfície terminada em S, concordando com resultados de simulação de Difração de Fotoelétrons (XPD).

Palavras-chave: Filmes ultrafinos de ZnS; interface ZnS/Ag(111); Técnicas de LEED; Espalhamento múltiplo de elétrons; Reconstrução superficial (3x3)/(4x4).

a: yosef.abreu@ufj.edu.br
b: iagoprio@ifi.unicamp.br
c: asiervo@ifi.unicamp.br
d: apancotti@ufj.edu.br
e: luis.lima@ufabc.edu.br